

BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR CU CARACTER FOLKLORIC ȘI ETNOGRAFIC PUBLICATE DE ACADEMIA ROMÂNĂ

(1877—1929)

Ca o completare a articolului «Academia Română și folklorul» («Anuarul» I, p. 1—7), am crezut potrivit să întocmim o listă a lucrărilor cu subiect folkloric și etnografic, apărute în diversele publicații și colecții ale Academiei Române, sau în editura ei, până în 1930, anul când s'a înființat «Arhiva de Folklor».

Pentru o mai ușoară orientare, dat fiind că avem un număr de 85 titluri, am clasificat lucrările în câteva capitole, iar în cadrul lor, alfabetic.

Nu s'a indicat tipografia și formatul decât la lucrările apărute independent de «Analele Academiei Române», «Discursurile de recepție» și colecția «Din viața poporului român».

Toate studiile apărute în «Anale» există și ca extrase.

S'au întrebuițat prescurtările: «Anale», pentru «Analele Academiei Române», «Ac. Rom.» pentru «Academia Română» și «Din viața pop. rom.» pentru «Din viața poporului român. Culegeri și studii».

OBICEIURI LA SĂRBĂTORI, NAȘTERE, NUNTĂ ȘI ÎNMORMÂNTARE

Fira, G. Nunta în județul Vâlcea. Cu raport. Prefață de Constantin Brăiloiu. București, 1928. 53 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XXXVII).

Marianu, S. Fl. Înmormântarea la Români. Studiu etnografic. Edițiunea Ac. Rom. București, 1892. Tip. Carol Göbl. 8^o 593 p.

Marianu, S. Fl. Nascerea la Români. Studiu etnografic. Edițiunea Ac. Rom. București, 1892. Tip. Carol Göbl. 8^o 441 p., 2 planșe.

Marianu, S. Fl. Nunta la Români. Studiu istorico-etnografic comparativ. Edițiunea Ac. Rom. București, 1890. Tip. Carol Göbl. 8^o 856 p.

Marian, Sim. Fl. Sărbătorile la Români. Studiu etnografic. Vol. I—III. București, 1898—1901. Tip. Carol Göbl. I. Cărnilegile. IV, 290 p.; II. Păresimile. 2 f., 310 p.; III. Cinci-șecimea. 2 f., 346 p.

Pamfile, Tudor. Sărbătorile la Români. Crăciunul. Studiu etnografic. București, 1914. 1 f., 249 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XX).

Pamfile, Tudor. Sărbătorile la Români. Sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului. Studiu etnografic. București, 1914. 1 f., 216 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XIX).

Pamfile, Tudor. Sărbătorile de vară la Români. Studiu etnografic. București, 1910. 2 f., 234 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XI).

Rădulescu-Codin, C. și D. Mihalache. Sărbătorile poporului. Cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele. Culegere din părțile Muscelului. București, 1909. 122 p. (Din viața pop. rom., VII).

Sevastos, Elena. Nunta la Români. Studiu istorico-etnografic comparativ. Edițiunea Ac. Rom. București, 1889. Tip. Carol Göbl. 8^o VIII, 406 p.

LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ȘI TEXTE. MONOGRAFII

Bartók Béla. Cântece populare românești din comitatul Bihor (Ungaria). Chansons populaires roumaines du département Bihar (Hongrie). Culese și notate de —. București, 1913. XXII, 360 p. (Din viața pop. rom., XIV).

Bud, Tit. Poezii populare din Maramureș. Adunate de —. București, 1908. 86 p. (Din viața pop. rom., III).

Ciașanu, G. F., G. Fira și C. M. Popescu. Culegere de folklor din jud. Vâlcea și împrejurimi. Cu un glosar. București, 1928. 212 p. (Din viața pop. rom., XXXV).

Fira, Gh. Cântece și hore adunate de —. Tipărite după alegerea și cu îngrijirea d-lui D. G. Kiriac. București, 1916. 120 p. (Din viața pop. rom., XXXI).

Georgescu-Tistu, N. Folklor din județul Buzău. București, 1928. 93 p., 1 hartă. (Din viața pop. rom., XXXIV).

Iarnik, Ioan Urban și Andreiu Bârseanu. Doine și strigături din Ardeal. Date la iveală de —. Edițiunea Ac. Rom. București, 1885. 8^o 528 p.

Jarnik, Jean Urbain. Glossaire des chansons populaires roumaines de Transylvanie (Collection Bârsean-Jarnik). Bucarest, 1885. Impr. Dr. Ed. Grégr, Prague. 8^o XVI, 324 p. 1 f.

Marian, Sim. Fl. Hore și chiuituri din Bucovina. București, 1910. IX, 182 p., 1 planșă. (Din viața pop. rom., IX).

Marmeliuc, Dimitrie. Figuri istorice românești în cântecul poporal al Românilor. Anale, Seria II. Tom. XXXVII (1914—15) Lit., p. 73—124.

Pamfile, Tudor. Cântece de țară. București, 1910. XVI, 538 p., 1 f. (Din vieța pop. rom., XII).

Papahagi, Tache. Graiul și folklorul Maramureșului. Prefață. Introducere. Texte. Muzică populară. Apendice. Toponimie. Onomastică. Glosar. Hartă. XXII planșe. București, 1925. LXXXIII, 240 p. (Din vieța pop. rom., XXXIII).

Păsculescu, Nicolae. Literatură populară românească. Cu 30 arii notate de Gheorghe Mateiu. București, 1910. XII, 394 p. (Din vieța pop. rom., V).

Pârvescu, Pompiliu. Hora din Cartal. Cu arii notate de C. M. Cordoneanu. București, 1908. 195 p. (Din vieța pop. rom., I).

Rădulescu-Codin, N. Literatură, tradiții și obiceiuri din Corbi-Mușcelului. Cu note istorice, 24 arii populare, 162 figuri în text și unele vederi din Corbi. București, 1929. 125 p., 1 f., 5 planșe. (Din vieța pop. rom., XXXIX).

Rosetti, B. I. Colindele religioase la Români. Anale, Seria II. Tom. XL (1919—20) Lit., 79 p., 1 f.

Sadoveanu, Mihail. Poezia populară. Discurs de recepție, LVI. București, 1923. 36 p.

Țiplea, Alexandru. Poezii populare din Maramureș. Anale, Seria II. Tom. XXVIII (1905—6) Lit., p. 413—531.

Vasiliu, Alexandru. Cântece, urături și bocete de ale poporului. Adunate de —. Însotite de 43 arii. Notate de d-na Sofia Teodoreanu. București, 1909. XIX, 207, XXXIV p. (Din vieța pop. rom., IV).

Viciu, Alexiu. Colinde din Ardeal. Datini de Crăciun și credințe poporane. Culegere cu anotațiuni și glosar. București, 1914. XII, 212 p. (Din vieța pop. rom., XXII).

Zamfirescu, Duiliu. Poporanismul în literatură. Cu răspuns de Titu Maiorescu. Discurs de recepție, XXXIII. București, 1909. 57 p.

POVEȘTI. LEGENDE. TRADIȚII

Dumitrașcu, N. I. Strigoi. Din credințele, datinile și povestirile poporului român. București, 1929. 26 p., 2 f. (Din vieța pop. rom., XXXVIII).

Furtună, Dumitru. Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri și legende românești. Cu un glosar la sfârșit. București, 1914. V, 144 p. (Din vieța pop. rom., XXIII).

Furtună, Dumitru. Vremuri înțelepte. Povestiri și legende românești. București, 1913. VI, 93 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XV).

Marian, Sim. Fl. Legendele Maicii Domnului. Studiu folkloristic. Edițiunea Ac. Rom. București, 1904. Tip. Carol Göbl. 8^o 344 p., 1 f., 1 planșe.

Rădulescu-Codin, C. Îngerul Românilor. Povești și legende din popor. București, 1913. XXXI, 384 p. (Din viața pop. rom., XVII).

Rădulescu-Codin, C. Legende, tradiții și amintiri istorice. Adunate din Oltenia și din Muscel. București, 1910. 133 p., 1 f. (Din viața pop. rom., X).

Șăinénu, Lazăr. Basmelor române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice. Studiu comparativ. Operă premiată și tipărită de Ac. Rom. București, 1895. Tip. Carol Göbl. 8^o XIV, 1114 p.

Vasiliu, Alexandru. Povești și legende. București, 1928. 263 p., 1 planșă. (Din viața pop. rom., XXXVI).

BCU JOCURI DE COPII GHICITORI Iuj

Pamfile, Tudor. Jocuri de copii. Urmare la memoriile publicate în Analele Academiei Române, Tom. XXVIII și XXIX. Memoriile Secțiunii Literare. București, 1909. VI, 98 p. (Din viața pop. rom., VI).

Papahagi-Vurdună, P. N. Jocuri copilărești culese dela Românii din Macedonia. Anale, Seria II. Tom. XV (1892—93) Lit., p. 1—75.

Bogdan, Alexandru. Ritmica cântecelor de copii. Anale, Seria II. Tom. XXVIII (1905—6) Lit., p. 1—97.

Pamfile, Tudor. Jocuri de copii adunate din satul Țepu (jud. Tecuci). Anale, Seria II. Tom. XXVIII (1905—6) Lit., p. 273—412.

Pamfile, Tudor. Jocuri de copii. Memoriul al doilea. Anale, Seria II. Tom. XXIX (1906—7) Lit., p. 249—423.

Gorovei, Artur. Cimiliturile Românilor. Edițiunea Ac. Rom. București, 1898. Tip. Carol Göbl. 8^o XIII, 409 p.

Pamfile, Tudor. Cimiliturile românești. Introducțiune și glosar de —. București, 1908. 55 p., 1 f. (Din viața pop. rom., II).

Pascu, G. Despre cimilituri. Studiu filologic și folkloric. Partea II. Anale, Seria II. Tom. XXXIII (1910—11) Lit., p. 1—220.

Pascu, G. Cimiliturile românești. Anexă la «Despre cimilituri». Anale, Seria II. Tom. XXXIII (1910—11) Lit., p. 349—382.

MITOLOGIE. COSMOGRAFIE. CREDINȚE

Cia u ș a n u, G h. F. Superstițiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi și nouă. București, 1914. XIV, 432 p., 1 f. (Din vieța pop. rom., XXI).

G o r o v e i, A r t u r. Credințe și superstiții ale poporului român. București, 1915. VI, 465 p. (Din vieța pop. rom., XXVII).

M a r i a n, S i m. Fl. Insectele în limba, credințele și obiceiurile Românilor. Studiu folkloristic. Edițiunea Ac. Rom. Bucuresci, 1903. Tip. Carol Göbl. 8^o XIII, 595 p.

M a r i e n e s c u, A t. M. Cultul păgân și creștin. Tom. I. Sărbătorile și datinele romane vechie. Edițiunea Ac. Rom. Bucuresci, 1884. Tip. Academiei Române. 8^o VII, 447 p., 1 f.

O t e s c u, I. Credințele țăranului român despre cer și stele. Anale, Seria II. Tom. XXIX (1906—7) Lit., p. 425—512, 2 planșe.

P a m f i l e, T u d o r. Cerul și podoabele lui după credințele poporului român. Cu 11 figuri în text. București, 1915. 3 f., 201 p. (Din vieța pop. rom., XXVI).

P a m f i l e, T u d o r. Diavolul învrăjbitor al lumii. După credințele poporului român. Cu 1 stampă. București, 1914. 1 f., 127 p. (Din vieța pop. rom., XXV).

P a m f i l e, T u d o r. Mitologie românească. I. Dușmani și prieteni ai omului. București, 1916. IV, 400 p. (Din vieța pop. rom., XXIX).

P a m f i l e, T u d o r. Mitologie românească. II. Comorile. București, 1916. 2 f., 70 p. (Din vieța pop. rom., XXX).

P a m f i l e, T u d o r. Mitologie românească. III. Pământul, după credințele poporului român. Publicație postumă. București, 1924. 59 p., 1 f. (Din vieța pop. rom., XXXII).

P a m f i l e, T u d o r. Povestea lumii de demult după credințele poporului român. București, 1913. 1 f., 187 p. (Din vieța pop. rom., XVIII).

P a m f i l e, T u d o r. Văzduhul după credințele poporului român. București, 1916. 180 p., 2 f. (Din vieța pop. rom., XXVIII).

MEDICINĂ POPULARĂ. DESCÂNTECE

G r i g o r i u - R i g o, G r. Medicina poporului. Memoriul I—II. Anale, Seria II. Tom. XXX (1907—8) Lit., p. 1—222, 1 f.

L e o n, N. Istoria naturală medicală a poporului român. Anale, Seria II. Tom. XXV (1902—3) Științifice, p. 171—330, 1 f.

L u p a ș c u, D i m i t r i e P. Medicina babelor. Adunare de descânțete, rețete de doftorii și vrăjitorii băbesci. Cu unu raportu de Prof. I. B i a n u. Anale, Seria II. Tom. XII (1889—90) Lit., p. 1—128.

Marianu, S. Fl. Descânțe adunate de George Săulescu. Anale, Seria II. Memorii. Tom. V (1882—83), p. 153—176.

Marianu, S. Fl. Vräji, farmece și desfaceri, adunate de —. Anale, Seria II. Tom. XV (1892—93) Lit., p. 77—172.

Pamfile, Tudor. Boli și leacuri la oameni, vite și păsări după datinile și credințele poporului român. București, 1911. 87 p. (Din viața pop. rom., XIII).

ETNOGRAFIE. INDUSTRIE CASNICĂ

Crăiniceanu, Gheorghe. Igiena țeranului român. Locuința, încălzăminte și îmbrăcăminte. Alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și în diferite timpuri ale anului. Scriere premiată și tipărită de Ac. Rom. București, 1895. Tip. Carol Göbl. 8^o 348 p., 9 planșe.

Manolescu, N. Igiena țeranului. Locuința, iluminatul și încălzitul ei. Îmbrăcăminte, încălzăminte. Alimentațiunea țeranului în deosebitele epoce ale anului și în deosebitele regiuni ale țerei. Scriere premiată și tipărită de Ac. Rom. București, 1895. Tip. Carol Göbl. 8^o 363 p., 6 planșe.

Marianu, S. Fl. Chromatica poporului român. Discurs de recepțiune. Anale, Seria II. Memorii. Tom. IV (1881—82), p. 107—163.

Mehedinți, S. Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca și uneltele sale. Discurs de recepție, XLVII. București, 1920. 31 p.

Pamfile, Tudor. Agricultură la Români. Studiu etnografic; cu un adaus despre măsurătoarea pământului și glosar. Cu 103 figuri în text. București, 1913. VII, 263 p., 1 f. (Din viața pop. rom., XVI).

Pamfile, Tudor. Industria casnică la Români. Trecutul și starea ei de astăzi. Contribuțiuni de artă și tehnică populară. București, 1910. 2 f., 504 p. (Din viața pop. rom., VIII).

Pamfile, Tudor și Mihai Lupescu. Cromatica poporului român. Cu 46 figuri în text. București, 1914. 1 f., 241 p. (Din viața pop. rom., XXIV).

DIALECTELE AROMÂN, MEGLENOROMÂN ȘI ISTROROMÂN. STUDII ȘI TEXTE

Capidan, Th. Meglenoromânii. II. Literatura populară la Meglenoromâni. București, 1928. Cultura Națională. 8^o 220 p. (Academia Română. Studii și cercetări, VII).

Filipescu, Teodor. Coloniile române din Bosnia. Studiu etnografic și antropogeografic. Cu 20 ilustrațiuni și o hartă etnografică. Edițiunea Ac. Rom. București, 1906. Tip. Carol Göbl. 8^o 310 p., 1 f.

O b e d e n a r u, M. G. Texte macedo-române. Basme și poesii populare de la Crușova. Cu un glosar complet de Prof. I. B i a n u. Edițiunea Ac. Rom. București, 1891. Tip. Carol Göbl. 8^o VII, 380 p.

P a p a h a g i, P e r. Basme aromâne și glosar. Edițiunea Ac. Rom. București, 1905. Tip. Carol Göbl. 8^o XXVII, 748 p.

P a p a h a g i, P e r. Graie aromâne. Anale, Seria II. Tom. XXVII (1904—5) Lit., p. 95—259.

P a p a h a g i, P e r i c l e N. Megleno-Români. Studiu etnografico-filologic. Anale, Seria II. Tom. XXV (1902—3) Lit., p. 1—267.

P u ș c a r i u, S e x t i l. Studii istroromâne. I. Texte. Anale, Seria II. Tom. XXVIII (1905—6) Lit., p. 117—182.

D I V E R S E

A r b u r e, Z a m f i r C. Basarabia în secolul XIX. Operă premiată și tipărită de Academia Română. București, 1899. Tip. Carol Göbl. 8^o 790 p., 23 planșe, 4 hărți.

D a n, D i m i t r i e. Rutenii din Bucovina. Schiță etnografică. Anale, Seria II. Tom. XXXV (1912—13) Lit., p. 37—80, 1 f., 9 planșe.

H a s d e u, B. P. Dare de sêma despre cestionariul redactat pentru adunarea de obiceiurile juridice ale poporului român. Anale, Seria I. Tom. X (1877—78). Secț. II, p. 340—365.

H a s d e u, B. P. Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română. Anale, Seria II. Desbateri. Tom. VII (1884—85), p. 21—34.

I o r g a, N. Însemnătatea ținuturilor de peste Prut pentru istoria Românilor și pentru folklorul românesc. Anale, Seria II. Tom. XXXIV (1911—12) Istorice, p. 1031—1042.

O l l ă n e s c u, D i m i t r i e C. Teatrul la Români. Partea I. Datine, năravuri, jocuri, petreceri, spectacole publice și altele. Anale, Seria II. Tom. XVIII (1895—96) Lit., p. 71—155.